

FE'LLAR TOKENIZATSIYA QILISH JARAYONINI LINGVISTIK TAKOMILLASHTIRISH.

Uzoqova Asalxon nuriddin qizi
Lingvistika: o'zbek tili, I kurs magistri
Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20351210>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilida fe'llarni tokenlash jarayonida yuzaga kelayotgan ayrim lingvistik kamchiliklarga to'xtalib o'tilgan. Stemmingning gibrud usuliga ko'ra tokenlash jarayonida qo'shimchalarni klassifikatsiya qilishdagi ayrim lingvistik xatolar ustida mulohazalar yuritilgan, hamda to'g'rilash uchun takliflar kiritilgan. Maqolada M.Sharipov va boshqalar tomonida ishlab chiqilgan gibrud FSM modeli na'muna sifatida olingan.

Kalit so'zlar: Fe'l, qo'shimchalar, allamorf, FSM, NLP, tokenizatsiya, tokenlash, gibrud model.

Аннотация: В данной статье рассматриваются определенные лингвистические недостатки, возникающие в процессе токенизации глаголов в узбекском языке. На основе гибридного метода стемминга анализируются различные лингвистические ошибки в классификации аффиксов при токенизации и предлагаются рекомендации по их устранению. В качестве базовой модели для исследования используется гибридная модель конечных автоматов (FSM), разработанная М. Шариповым и соавторами.

Ключевые слова: Глагол, аффиксы, алломорф, FSM, NLP, токенизация, токенизировать, гибридная модель.

Annotation: This article discusses some linguistic drawbacks encountered during the process of tokenizing verbs in the Uzbek language. Based on a hybrid stemming approach, the study analyzes various linguistic errors in the classification of affixes during tokenization and provides recommendations for their resolution. The hybrid Finite State Machine (FSM) model, developed by M. Sharipov et al., is utilized as a foundational framework for this research.

Key words: Verb, affixes, allomorph, FSM, NLP, tokenization, tokenize, hybrid model.

O'zbek tili garchi agglyutinativ til bo'lishiga qaramasdan unda boshqa tillarning ta'siri ko'zga tashlanadi va juda kuchli. Bizda hind-yevropa tillariga xos old qo'shimchalar (-ba,-no,-be), qo'shimcha qo'shish natijasida tovush o'zgarish hodisalari (singil+im= singlim) mavjud va ko'p uchraydi. Bu hodisalar o'zbek tilida so'zlashuvchilar uchun yangilik emas yoki qiyinchilik tug'dirmaydi. Ammo bu boylik Prolong tillar uchun, tilni algoritmgaga moslashtirish uchun qiyinchilik tug'diradi. Chunki Prolong tillar uchun til yo sof agglyutinativ yoki sof analitik bo'lishi qulaylikni ta'minlaydi. Tan olishimiz kerak hech bir til faqat bir turda bo'lmaydi, ammo bir tildaga boshqa tilning ta'siri ba'zan ko'p kuzatiladi, ba'zan kam. Bularning barchasi tilni tokenizatsiyalash, stemming, tagging, lemmezatsiyalashga jiddiy ta'sir ko'rsatdi.

NLP jarayonida tokenizatsiyalash muhim bosqich hisoblanadi. Bu jarayon analitik jihati yuqori bo'lgan tillar (ingliz, xitoy-mandarin) yoki agglutinativligi yuqori tillar (turk tili) uchun qulay. Chunki bunday tillarda BPE yoki WordPiece kabi tokenizatsiyalash modellarini qo'llash qulay. Ammo o'zbek tili uchun yuqoridagi modellar to'liq muvaffaqiyatni kafolatlamaydi. O'zbek tili uchun eng mos tokenizatsiyalash modeli gibrud bo'lishi zarur. Maqsud Sharipov, Og'abek Sobirov, Elmurod Kuriyozov kabilar Gibrud FSM ni ishlab chiqishdi. Ular o'zbek tili affikslarni algoritmgaga moslashtirish uchun 15 turga bo'lib chiqishdi. Ularning tokenizatsiya qarashi tahsinga sazovor. Chunki ular shunchaki qo'shimchalarni qo'shilishini emas qo'shilish sabablarini ham ko'rib chiqishgan. Qo'shimchalarni klassifikatsiya qilish jarayonida qo'shimchalarni dastlab 3 guruhga (so'z yasovchi, sintaktik shakl yasovchi, lug'aviy shakl yasovchi) ajratishgan. Gibrud FSM modeliga moslashtirish uchun tadqiqotchilar qo'shimchalarni jami 15 ta guruhga bo'lib chiqdilar.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Sinf	Sinf nomi	Turi	Morfemalar	Allamorflar
1	Yuklamalar	Shakl yasovchi	10	12
2	Kelishik	Shakl yasovchi	21	29
3	Shaxs-son	Shakl yasovchi	34	15
4	Sifatdosh	Shakl yasovchi	12	19
5	Ravishdosh	Shakl yasovchi	10	20
6	Nisbat	Shakl yasovchi	15	25
7	Fe'ldan ot yasovchi	So'z yasovchi	8	13
8	Egalik	Shakl yasovchi	11	12
9	Ko'plik va son	Shakl yasovchi	11	12
10	Olmosh	Shakl yasovchi	2	2
11	Prefikslar	Shakl yasovchi	7	7
12	Ot yasovchi	So'z yasovchi	67	73
13	Fe'l yasovchi	So'z yasovchi	113	137
14	Sifat yasovchi	So'z yasovchi	106	124
15	Ravish yasovchi	So'z yasovchi	27	33
Jami			454	533

Yuqoridagi sinflashga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda zamon qo'shimchalari hech bir guruhga kiritilmagan. Shaxs hamda son qo'shimchalariga bir qo'shimcha sifatida qaralgan. Bu lingvistik jihatdan kamchilik hisoblanadi. Ushbu maqolada fe'l so'z turkumiga xos qo'shimchalarni klassifikatsiya qilish jarayonidagi ayrim kamchiliklar haqida so'z boradi.

Fe'l so'z turkumi gapda, asosan, kesim vazifasida keladi. Kesimlik belgisi esa, 4 ta: shaxs, zamon, bo'lishli-bo'lishsiz va mayl shakllari⁹¹. Fe'l qo'shimchalarini guruhlashda xushyor bo'lishimiz lozim. Chunki ba'zi hollarda barcha kesimlik belgisi qo'shimchalari yozuvda aks etishi mumkin: *“kel+moqchi(mayl)+ma(bo'lishsizlik)s+di(zamon)+ng(shaxs)+iz(son)”*. Boshqa hollarda esa ayrim yoki barcha kesimlik belgilari 0 holatda kelishi mumkin: *“bor – hozirgi zamon, buyruq mayli, bo'lishlilik, ikkinchi shaxs, birlik (hammasi 0 holatda kelgan)”*, *“bor+di (o'tgan zamon) + m (1 shaxs) aniq mayli, bo'lishlilik, birlik (0 holatda kelgan).”*

Zamonaviy tokenlash jarayonida fe'llardagi shaxs-son qo'shimchalariga ikkita alohida (shaxs va son) emas, balk bitta qo'shimcha deb qarash mavjud. M.Sharipov va boshqalar tominidan ishlab chiqilgan gibrid modelga ko'ra ular zamon hamda shaxsni bildiruvchi qo'shimchalarni bir kategoriyaga kiritganlar. Ammo son haqida hech qanday fikr bildirilmagan. Aynan shu sababi, qo'shimchalarda chalkashlik kuzatiladi.

⁹¹ Nurmonov A., Sobirov A., Qosimova N. Hozirgi o'zbek adabiy tili – Toshkent:Ilm ziyo – B.443

Table 3: Tense & Person suffixes

1 -di	6 -ng	11 -lik	16 -(i)ng	21 -mas
2 -sa	7 -ngiz	12 -san	17 -(i)ngiz	22 -mi
3 -m	8 -Y	13 -siz	18 -yap	23 -kan
4 -k	9 -man	14 -sin	19 -ti	24 -mish
5 -lar	10 -miz	15 -gin	20 -ar	

Yuqoridagi berilgan 3-jadvalda -ngiz, -(i)ngiz hamda -mas qo‘shimchalari bitta sodda qo‘shimcha sifatida berilgan bo‘lsa, -lik qo‘shimchasi ham zamon yoki shaxsni ifodalaydi deb berilgan⁹².

Fe‘lning o‘tgan zamoni bildiruvchi -di qo‘shimchasiga qo‘shiluvchi shaxs-son qo‘shimchalari “-m,-ng,-k,-ngiz” hisoblanib, ulardan -m, -ng, -k qo‘shimchalari bir vaqtning o‘zida ham shaxsni, ham sonni ifodalaydi. Ammo -ngiz qo‘shimchasi bunday emas. Bu yerda -ng shaxsni (ikkinchi shaxs) ifodalasa, -iz sonni (ko‘plik) ifodalaydi.

Men bordi+m. I shaxs (-m), birlik (0)

Biz bordik. I shaxs (k), ko‘plik (0)

Sen bordi+ng. II shaxs (-ng), birlik (0)

Siz bordingiz. II shaxs (-ng), ko‘plik (-iz)

U bordi. III shaxs (0), birlik (0)

Ular bordi. III shaxs (0), ko‘plik (0)

Aslida fe‘l so‘z turkumidagi so‘zlarga shaxs-son qo‘shimchalari zamon qo‘shimchasidan keyin qo‘shiladi, hamda zamon qo‘shimchasiga ko‘ra turli ko‘rinishda bo‘ladi. Qo‘shimchalar klassifikatsiyasini izohlash jarayonida zamon, mayl hamda fe‘l vazifa shaklini yasovchi qo‘shimchalar aralash tarzda berilgan⁹³. Aynan shu sababdan ham shaxs va sonni ifodalovchi qo‘shimchalarda chalkashlik mavjud.

-lik qo‘shimchasi omonim qo‘shimcha hisoblanadi va uning ikkita ma‘nosi bor:

1) turli so‘z turkumlariga qo‘shilib, abstrakt ma‘noli ot yasaydi: bola/lik;

2) infinitiv va ayrim ish otlariga qo‘shilganda, ma‘noni bir oz kuchaytiradi, ta‘kidni biktiradi: bor/moq/lik⁹⁴. Ammo bu ikkala ma‘no ham fe‘lning zamoni yoki shaxsini ifodalashga aloqasi yo‘q.

Yuqoridagi jadvalda berilgan -mish, -kan qo‘shimchalari esa na zamoni, na shaxs-sonni ifodalaydi, aksincha u emish, ekan to‘liqsiz fe‘lning qisqartirilgan shakli hisoblanib, asosiy fe‘lga qo‘shib yozilgan jarayonda “e” harfi tushib qoladi: kelar emish = kelarmish.

Table 5: Relative verb suffixes

1 -lat	6 -(i)n	11 -Qiz
2 -Tir	7 -(i)l	12 -iz
3 -ir	8 -t	13 -ol
4 -sat	9 -(i)sh	
5 -ar	10 -Qaz	

Fe‘lning nisbat shakllarini yasovchi qo‘shimchalar qatoriga kiritilgan -ol qo‘shimchasi ham noo‘rin qo‘llangan. Chunki o‘zbek tilida yetakchi hamda ko‘makchi fe‘l tushunchasi mavjud bo‘lib bu qaysidir ma‘noda ingliz tilidagi “modal verbs”ga o‘xshaydi. Bunday fe‘llar birinchi qismga (yetakchi fe‘lga) qo‘shilib, unga turli xil qo‘shimcha ma‘nolarni yuklaydi, lekin yetakchi fe‘lning leksik ma‘nosini o‘zgartirib yubormaydi. Undan yangi fe‘l hosil bo‘lmaydi. Shuning uchun bunday fe‘llarga ko‘makchi fe‘llar deyiladi.

⁹² Sharipov M., Salaev U., Sobirov J. Uzbek affix finite state machine for stemming

⁹³ Sharipov M., Salaev U., Sobirov J. Uzbek affix finite state machine for stemming

⁹⁴ Фуломов А., Тихонов А.Н., Қўнғуров Р. Ўзбек тилининг морфем луғати– Тошкент: Ўқитувчи – Б.429.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Shuni ta’kidlash kerakki, faqat ko‘makchi fe’l vazifasini bajaruvchi alohida fe’llar mavjud emas. Bir qator mustaqil fe’llar yetakchi fe’l qo‘shilganda ko‘makchi fe’l vazifasida keladi. Ularga quyidagilar kiradi: *boshla, yot, tur, bor, o‘tir, bo‘l, bitir, bit,ol, ber, qol, qo‘y, chiq, bor, kel, ket, yubor, tashla, sol, tush, yot, qara, boq* va boshqalar⁹⁵. Nuqtda va yozuvda tezlik va osonlikka erishish uchun ba’zan ko‘makchi fe’lni yetakchi fe’lga qo‘shib talaffuz qilish yoki qo‘shib yozish holatlari kuzatiladi “*ko‘tara olmadi= ko‘tarolmadi*”. Ammo bu holat ko‘makchi fe’lni qo‘shimcha darajasiga tushirib qo‘ymaydi.

Fe’l qo‘shimchalari berilgan quyidagi jadvalda ham ayrim kamchiliklar ko‘zga tashlanadi:

Table 4: Verb suffixes

1 –Gan	6 –ay	12 –gudek	17 –(i)sh	23 –mayin
2 –moqda	7 –Ydigan	13 –Gani	19 –moq	24 –masliK
3 –(a)yotgan	8 –(a)yotir	14 –(i)b	20 –moqliK	25 –liK
4 –moqchi	10 –Gancha	15 –(u)v	21 –ma	
5 –lay	11 –Guncha	16 –(a)r	22 –may	

Fe’l qo‘shimchalarni tokenlash jarayonida ayrim murakkab qo‘shimchalarni bitta sodda qo‘shimcha sifatida berib ketish holatlarini ko‘rishimiz mumkin. Masalan, -lay qo‘shimchasi⁹⁶. Bu aslida bitta qo‘shimcha emas, balki -la + -y qo‘shimchalarining qo‘shilishidan tashkil topgan. -la qo‘shimchasi aktiv fe’l yasovchi, fe’llarning o‘ziga qo‘shilib passiv forma yasovchi⁹⁷ qo‘shimcha hisoblanadi. -y esa unli bilan tugagan fe’llarga qo‘shilib hozirgi zamon ravishdoshini hosil qiladi: tash/la/y. Fe’llarga qo‘shilib, istak maylini I shaxs birlik formasini hosil qiladi: bosh/la/y⁹⁸. Yoki -mas, -maslik qo‘shimchalari ham aslida -ar (sifatdosh), -ish (harakat nomi) ning bo‘lishsiz variantini ifodalovchi qo‘shimchalar hisoblanib, -ma qo‘shimchasiga qo‘shilganda fuziya hodisasi yuzaga keladi: “*oqar = oqmas*”, “*o‘qish = o‘qimaslik*”.

Yuqoridagi tahlillardan ko‘rishimiz mumkinki, tokenlash hamda stemmingga giprid yondashuv boshqalaridan ko‘ra ancha samarali. Ammo lingvistik jihatdan ayrim o‘zgarishlar kiritish uchun ehtiyoj mavjud. Garchi bularning barchasi dasturiy ta’minotchilar ishiga o‘xshasada, gap o‘zbek tili milliy korpusini tuzish haqida ketar ekan lingvistik jihatini ham e’tibordan chetda qoldirmaslik zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. А.Ғуломов, А.Н.Тихонов, Р.Қўнғуров Ўзбек тилининг морфем луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1977. – 463 Б.
2. Nurmonov A., Sobirov A., Qosimova N. Hozirgi o‘zbek adabiy tili – Toshkent:Ilm ziyo, 2010 – B.512
3. Sharipov M., Salaev U., Sobirov J. Uzbek affix finite state machine for stemming// IX International Conference on Computer Processing of Turkic Languages. 2022.

⁹⁵ Nurmonov A., Sobirov A., Qosimova N. Hozirgi o‘zbek adabiy tili – Toshkent:Ilm ziyo – B.330.

⁹⁶ Sharipov M., Salaev U., Sobirov J. Uzbek affix finite state machine for stemming

⁹⁷ Ғуломов А., Тихонов А.Н., Қўнғуров Р. Ўзбек тилининг морфем луғати– Тошкент: Ўқитувчи – Б.426.

⁹⁸ Ғуломов А., Тихонов А.Н., Қўнғуров Р. Ўзбек тилининг морфем луғати– Тошкент: Ўқитувчи – Б.421.